

Augsnes veselība un ekosistēmu pakalpojumi: monitorings un novērtēšana

Faber, J.H., I. Cousin, K.H.E. Meurer, C.M.J. Hendriks, A. Bispo, M. Viketoft, L. ten Damme, D. Montagne, M.C. Hanegraaf, A.Gillikin, P. Kuikman, G. Obiang-Ndong, J. Bengtsson, A.R. Taylor
DOI:10.5281/zenodo.15771939

Kopsavilkums

Vides politikas realizēšanā nepieciešama regulāra vides stāvokļa novērtēšana. Lai arī vairākas ES dalībvalstis ir izstrādājušas savu 'Nacionālo ekosistēmu novērtējumu sistēmu', šajos novērtējumos netiek ņemti vērā augsnes dati. Augsnes stāvoklis, tai skaitā augsnes ekosistēmu pakalpojumi, netiek iekļauti vides stāvokļa ziņojumos, galvenokārt, neatbilstošu vai vispār neesošu augsnes monitoringa indikatoru vai vērtēšanas kritēriju dēļ. SIREN projekts izvērtēja augsnes datu izmantošanas pieejas ar augsni saistītu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā 20 ES dalībvalstīs, kuras ir iesaistījušās EJP SOIL programmā. SIREN projekta ietvaros tika apkopota un izvērtēta informācija par augsnes kvalitāti, kas ietverta nacionālajās augsnes monitoringa shēmās. Tika apzināti vides politikai nozīmīgi augsnes indikatori, kuriem ir liels potenciāls tikt iekļautiem harmonizētā nacionālā un Eiropas līmeņa monitoringā. Projekta ietvaros tika arī izstrādāta daudzpakāpju pieeja šādas minimālo prasību datu kopas ieviešanai un izstrādāts konceptuāls ietvars, kas sasaistītu augsnes kvalitāti ar ekosistēmu pakalpojumiem. Ietvars satur arī saskaņotu esošās terminoloģijas vārdnīcu. Pieejas pamatā ir piemēri no lauksaimniecības, tomēr tā ir piemērojama visiem zemes lietojumveidiem. Iegūtā informācija un vadlīnijas var palīdzēt ieviest ES augsnes veselības likumu 2023.gadā.

Galvenās atziņas un rekomendācijas

- **Problēma:** Lai novērtētu vides stāvokli, tai skaitā augsnes, jābūt skaidriem jēdzieniem 'augšņu veselība', 'ekosistēmu pakalpojumi' un 'ilgtspējīga zemes izmantošana'. Jābūt vienādām un praktiskām definīcijām, kā arī jāattīsta piemēroti indikatori un references vērtības harmonizētai monitoringa un novērtēšana īstenošanai gan nacionālā, gan Eiropas līmenī.
- **Rekomendācija #1:** Jāattīsta jēdziens 'augšņu veselība' ekosistēmu veselības novērtēšanai.
- **Rekomendācija #2:** Jāattīsta daudzpakāpju pieeja augsnes monitoringa ieviešanai un jāvienojas par minimālo indikatoru kopu Eiropas mēroga harmonizācijai; kā provizoriskos pirmā līmeņa indikatorus lietot tos, kas pašlaik ieviesti vairāk kā 50% no visām dalībvalstīm.
- **Rekomendācija #3:** Apvienot un sinhronizēt augsnes monitoringu un ekosistēmu izvērtēšanu.
- **Rekomendācija #4:** Augšņu politikas izstrādes, ieviešanas un pārvaldības posmos jāiekļauj visas iesaistītās puses.

Konteksts

Augsne arvien biežāk tiek atzīta par nozīmīgu ekosistēmas sastāvdaļu, kā arī daļēji atjaunīgu, apdraudētu dabas resursu, kam būtu jāpievērš papildus uzmanība, veidojot integrētu Eiropas vides politiku. Eiropas Komisijas priekšlikums pilnveidotajai ES augsnes stratēģijai sakņojas ES Biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam, ES Klimatadaptācijas stratēģijā un stratēģijā "No lauka līdz galdam". ES Augšņu stratēģijā noteikts mērķis, ka līdz 2050. gadam visas ES augšņu ekosistēmas būs aizsargātas un to veselība būs labā stāvoklī. Šī stratēģija balstās trijos Eiropas Zaļā kursa pilāros: (i) klimats, (ii) biodaudzveidība un (iii) aprites ekonomika. Tādēļ Eiropas Komisija ir uzsākusi augsnes politikas koordinēšanu, lai panāktu veselīgas sauszemes un ūdens ekosistēmas, kas īstenojams caur labāku augsnes un ūdens apsaimniekošanas praksi un dabas atjaunošanu. Vidēja termiņa mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, ka 70 % Eiropas augšņu tiktu ilgtspējīgi apsaimniekotas, to vērtēšanu veicot pamatojoties uz nacionālā līmenī izveidotām augsnes veselības monitoringa sistēmām. Eiropas līmeņa monitorings dalībvalstīm noteiks izstrādāt saskaņotu indikatoru kopu esošā stāvokļa noteikšanai, kā arī kopīgu atskaites sistēmu un mērķu noteikšanu, lai novērtētu augsnes funkcionēšanas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu.

Par projektu

SIREN projektam ('Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values') tika piešķirta augsta prioritāte, jo trūka zināšanas par Eiropas augsnes kvalitātes un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas sistēmām, kā arī par nepieciešamo informāciju to izmantošanai un tālākai pilnveidošanai. SIREN apkopja augsnes sniegto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas atskaites un nacionālā līmeņa normatīvo regulējumu augsnes izmantošanā un aizsardzībā un politikās iekļautās mērķa vērtības, kā arī to pielietojanas apstākļus 20 dalībvalstīs. Visi konsorcijs partneri tika aptaujāti ar aptaujas anketas palīdzību. Tas ļāva iegūt pamatinformāciju par nacionālajām augsnes izvērtēšanas sistēmām un to ieviešanu (nacionālā vai vietējā līmenī), kā arī par vajadzībām un prioritātēm nākotnes ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā, kas ietvertu arī augsnes indikatorus un šo indikatoru iekļaušanos attiecīgo valstu politikas īstenošanā un zemes pārvaldībā.

Literatūras studijas tika īstenotas fokusējoties uz publicētiem pētījumiem, nacionālajiem ekosistēmu novērtējumu ziņojumiem, Eiropas līmeņa institūciju pieeju un nozīmīgākajiem Eiropas pētniecības projektiem, tādējādi nodrošinot esošo redzējumu par labākajām praksēm un perspektīvām harmonizēšanā, standartizēšanā un daudzsoļākajām inovācijām. SIREN nodrošināja gan konceptuālo pamatu augsnes veselības novērtēšanai, kas ietver ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanu, gan sarakstu ar augsnes pamatindikatoriem, kas Eiropas līmeņa augsnes monitoringā, Eiropas augsnes stratēģijas mērķu novērtēšanai, ir īstermiņā viegli ieviešami rādītāji.

Augsnes profila ierīkošana, © Jack Faber

Pētījuma rezultāti un secinājumi (1):

Augsnes datu izmantošana ekosistēmu novērtēšanā Eiropas Savienībā

ES Biodaudzveidības stratēģijai ir noteikusi specifiskus mērķus, kas veltīti ekosistēmu pakalpojumiem un noteica mērķi dalībvalstīm līdz 2020. gadam kartēt un novērtēt ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu stāvokli valstu teritorijās, ietverot uzskaites un ziņošanas sistēmas gan ES, gan nacionālā līmenī. Viens veids, kā tiekties uz šo mērķi, ir astoņās valstīs īstenotais nacionālais ekosistēmu novērtējums (NEV). Tā kā nepastāv vienots novērtēšanas standarts, kontekstā ar atšķirīgām nacionālajām politiskajām situācijām, resursiem un interesēm, NEV pieejas dažādās valstīs atšķiras.

Kopumā, pētījumiem bija dažādi mērķi: novērtēt ekosistēmu statusu un funkcionēšanu vides pārmaiņu procesā, vai informēt lēmumu pieņēmējus telpiskajā plānošanā vai maksājumu saņēmēju shēmās. Vairumam partneru, augsnes teorētiski tiek apzinātas raksturojot augsnes funkcijas. Augsnes kvalitātes dati šajos NEV ziņojumos ir vāji raksturoti, un augšņu novērtējums sniegts, galvenokārt, izmantojot neskaidri dokumentētu modelēšanas pieeju vai balstoties ekspertu vērtējumā. Jāpiezīmē, ka pētījumā atklājās, ka nacionālie augsnes monitoringi un ekosistēmu novērtējumi, galvenokārt, bija vērsti uz dažiem ekosistēmu pakalpojumiem, tādējādi tiem bija ierobežotas potenciālās iespējas novērtēt alternatīvas un kompromisus starp ekosistēmu pakalpojumu grupām.

Augsnes kvalitātes rādītāju izmantošana augsnes funkciju un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā nav plaši izplatīta visās EJP SOIL dalībvalstīs. Tās valstis, kuras izmanto rādītājus, parasti izmanto ekosistēmu pakalpojumu klasifikāciju, kas balstīta uz Kopējo starptautisko ekosistēmu pakalpojumu klasifikāciju (CICES) vai arī šīs klasifikācijas modifikācijām. Lielākā kopīgā iezīme dalībvalstīs izmantotajos rādītājos ir augsnes organiskā oglekļa kvantitatīva noteikšana (krāja un izmaiņas). Gandrīz visās valstīs ir izteikta bioloģisko indikatoru ignorēšana gan saistībā ar augsnes bioloģiskās daudzveidības strukturālajiem aspektiem (sugu bagātība utt.), gan funkcionālajiem aspektiem (saistīti ar augsnes funkcijām un pakalpojumu sniegšanu), vai arī abiem šiem aspektiem. Arī indikatori, kas raksturo ūdens regulēšanas spēju vai piesārņojuma līmeni ar noturīgu organisko piesārņojumu ir reti iekļauti, lai gan šobrīd ir pieaugusi dažādu metožu pieejamība.

Koncepts 'ekosistēmu pakalpojumi' ir iekļauts tikai dažu valstu nacionālajā vides normatīvajā regulējumā vai politikas dokumentos, un tas aptver tikai mazu daļu no visiem pakalpojumiem, kas tiek identificēti, piemēram, CICES klasifikācijā. Dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgi izaicinājumi, kas kavē pilnvērtīgu politikas izstrādi. EJP SOIL dalībvalstu pārstāvji secina, ka ir jāturpina darbs pie valstu augsnes monitoringa programmu uzlabošanas (reģionālā reprezentativitāte, rādītāji, kas attiecas uz ekosistēmu pakalpojumiem) un ka ir nepieciešamas atskaites un mērķu vērtības, lai novērtētu augsnes lomu pakalpojumu nodrošināšanā.

Valstu augsnes kvalitātes rādītāju novērtēšanas kritēriji, piemēram, references un mērķu vērtības, ir ieviesti reti; tie galvenokārt nosaka komposta, dūņu kvalitāti, regulē augsnes un pārtikas piesārņojošās vielas, makroelementus, šo elementu pieļaujamās vērtības mēslošanā, kā arī saistībā ar grunts un ūdeņu aizsardzību, nevis ir vērsti uz augsnes funkcijām, kas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu ārpus pārtikas ražošanas un vides standartiem. Jāizceļ, ka nav definētas references vai mērķa vērtības attiecībā uz organiskā oglekļa krājumiem un piesaisti augsnē (izņēmums ir definējums “nav neto zudumu”).

Vairumā gadījumu galvenais zināšanu trūkums tika identificēts pie prasmes izvēlēties un attīstīt indikatorus, kas *atbilst mērķim* (ko var pārnest uz mērķa ekosistēmu pakalpojumiem), kas ir *robusti* (ir pietiekošs pamatdatu apjoms, ir izprasta telpiskā un temporālā mainība), kā arī prasme kvantificēt sakarības starp indikatoriem un ekosistēmu pakalpojumiem. Tāpat plaši identificēta pētniecības prioritāte ir kritēriju kontekstualizācija atkarībā no augsnes tipa, zemes izmantošanas veida, klimata zonas un apsaimniekošanas pasākumiem.

Integrētu un efektīvu datu iegūvi un novērtēšanu kavē valsts iestāžu un akadēmiskās vides nepietiekamā koordinācija un sadarbšanās. Arī spēja audzēt kapacitāti un finanšu resursus ir ierobežota.

Pētījuma rezultāti un secinājumi (2):

Virzība uz harmonizētu Eiropas līmeņa augsnes veselības monitoringu

Pētījumā veiktā inventarizācija rāda, ka Eiropas līmenī vienota, harmonizēta pieeja augsnes monitoringam ir guvusi atbalstu. Tomēr daži partneri uzstāj uz vienkāršiem, lētiem un reproducējamiem augsnes rādītājiem, kamēr citi atbalsta sarežģītāku un integrētu rādītāju izmantošanu. Kā panākumu atslēga varētu kalpot vienkāršība un pragmatisms, tas ļautu īstermiņā saskaņot sākotnējā posma augsnes kvalitātes rādītājus, kas iekļaujami nacionālajās un Eiropas mēroga monitoringa programmās. Turklāt piektā daļa partneru izvirzīja arī savus nosacījumus saskaņotas pieejas ieviešanai. Elastība paraugu ievākšanā un analītisko metožu izvēlē šiem saskaņotajiem rādītājiem (t. i., ierobežota standartizācija) tika pamatota ar vēlmi turpināt ilgtermiņa pētījumus, kas jau īstenotas šajās ES valstīs.

Uzsvars tika likts arī uz nepieciešamību ļaut koriģēt novērtēšanas kritēriju izejoj no reģionālajiem apstākļiem, jo augsnes tipi, klimats un lauksaimniecības metodes būtiski reģionālā griezumā atšķiras. Tādēļ augsnes veselības novērtējumam nepieciešamas indikatoru references un mērķa vērtības, kas pielāgotas valstu un ES reģionu līmenim. *Homoloģijas* vietā saskaņošanai tiek ieteikta pieeja pēc *analoģijas*, kurā tiek panākta vienošanās par monitoringa plānošanu un pamatrādītājiem, bet konkrētu metožu un to protokolu faktiskā ieviešana tiktu atstāta dalībvalstu ziņā, kuras ņem vērā gan konkrētās vajadzības, gan vēsturisko situāciju. Daudzpakāpju pieeja mainītu iespējas, ka valstis monitoringa ieviešanu īstenotu atšķirīgā tempā un detalizācijas pakāpē.

Indikatoru izvēlei jābūt **lejupejošam (top-down) procesam**, kurā ar politikām saistīti indikatori tiek izvēlēti, lai informētu par sākotnēji definētiem politikas mērķiem (1. attēls), nevis augšupejošam (*bottom-up*) procesam, kurā indikatori tiek iepriekš atlasīti, pamatojoties uz vietējo pieredzi, kas izriet no vēsturiskās izmantošanas, lētām izmaksām vai zinātnisko lobēšanu. Šī hierarhija ir parādīta viena ekosistēmu pakalpojuma piemērā, kas padara iespējamu ES un ANO mērķu sasniegšanu (saistīti ar drošas un pieejamas pārtikas nodrošinājumu) (1. attēls). Var secināt, ka ir nepieciešamas procesuālas norādes par rādītāju izvēli, īpaši attiecībā uz to pielietošanu valsts un Eiropas līmenī.

Pamatojoties uz literatūras analīzi, ES projektu izvērtējumu, iesaistīto pušu vajadzībām un iekļaušanu valstu likumdošanā un augsnes monitoringa shēmās (iepriekšējo EJP SOIL datu inventarizāciju rezultāti), SIREN ir izvērtējis ar politiku saistīto rādītāju sarakstu, kuri būtu izmantojami Eiropas mēroga augsnes monitoringā. Rezultātā tika sastādīts biežāk izmantoto parametru saraksts, kuru var uzskatīt par **“minimālo datu kopu”** pirmā līmeņa vienotai monitoringa programmai (skatīt tabulu). Tā var kalpot kā pamats īstermiņa monitoringa īstenošanai. Tomēr minētais saraksts ir pielietojams vien ierobežota skaita ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā. Laika gaitā tas būtu papildināms ar rādītājiem, kas ļautu veikt visaptverošu augsnes veselības un ar to saistīto ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma un sasaistes novērtējumu.

Politikas indikators	Augsnes kvalitātes indikators
Augsnes fizikālās īpašības	Granulometriskais stāvoklis, porainība, tilpummasa
Augsnes auglība	C, kopējais N, P un K, pH
Erozijas novērtējums	Aprēķinos balstīts
Sāļums	Elektrovadītspēja
Piesārņojums	Smagiem metāli
Citi piesārņotāji	Izstrādātās rekomendācijas*
Augsnes biodaudzveidību	
Ūdens regulēšana	

**Balstoties mūsu novērojumos, kas identificēja nozīmīgu iztrūkumu attiecībā pret indikatoriem, kas saistīti ar biodaudzveidību, noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ūdens regulāciju un filtrēšanu. Augsnes dati šajā jomā tiek aktualizēti gan no iesaistītajām pusēm, gan tiek minēti politikas dokumentos, arī metodes (standartizētas un inovatīvas) kļūst aizvien pieejamākas, mūsu ieteikums būtu iekļaut šos rādītājus 1. līmeņa minimālo rādītāju sarakstā*

“Beidzot! Pieeja, kas savieno indikatorus ar ekosistēmu pakalpojumiem un ar vides veselību, kas ir pielietojama visās augsnēs un zemes lietojuma veidos”

Dr. Joke van Wensem (Rijkswaterstaat Oost-Nederland)

Pētījuma rezultāti un secinājumi (3):

Konceptuāla ietvarstruktūra augsnes kvalitātes un ekosistēmu pakalpojumu savienošanai

Vides politika, kurā aktualizēta augsnes kvalitāte, tradicionāli fokusējas uz augsnes piesārņojumu un augsnes auglību. Augsnes misijas ziņojumos (Veerman et al. 2020, Giuffré et al. 2021) ir definēts, ka šī brīža zināšanas Eiropā mērķtiecīgi ietver gan augsnes pilnvērtīgu funkcionēšanu, gan plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Tādējādi zināšanas pakāpeniski paplašinās no ‘augšnes kvalitātes’ līdz ‘augšnes veselībai’.

Zinātniskā literatūra un dalībvalstīs esošās definīcijas nosaka nepieciešamību pārdefinēt augsnes kvalitātes un veselības konceptus plašākā tvērumā, iekļaujot visas augsnes funkcijas un zemes lietojuma veidus, pirms tie tiek sašaurināti un lietoti katrā konkrētā situācijā, specifiskos gadījumos, specifiskiem mērķiem.

Augsnes veselības un ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieviešana politikā nav iespējama bez turpmākas vides politikas savstarpējās integrēšanas. Tajās būs jānostiprina kopīgi koncepti un sistēmas, kā arī jāaskaņo un jāsinchronizē monitorings kopīga telpā, laikā un starp dažādiem pārvaldības līmeņiem.

Šādā gadījumā politikas īstenošanas efektivitātes novērtēšanai būs nepieciešami piemēroti monitoringa indikatori un vērtēšanas kritēriji, tādēļ, lai nodrošinātu optimālu sasaisti ar politiku, indikatoru izvēlei jābūt iniciētai augstākā pārvaldības līmenī.

Augsnes kvalitāti var uzlūkot kā augsnes ekosistēmas struktūras un funkcijas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko aspektu integrāciju līdz pat ekosistēmas pakalpojumu nepārtrauktai potenciālai nodrošināšanai. Augsnes kvalitāte ir augsnes potenciāls, ņemot vērā augsnes tipu un zemes lietojuma veidu, savukārt augsnes veselība ir tās faktiskā (pašreizējā) spēja sniegt preces un pakalpojumus (2. attēls).

1. attēls

Augsnes kvalitātes indikatori var tikt izvēlēti lejupvērstā procesā, lai atainotu jebkuru no šiem līmeņiem plašajā ekosistēmu pakalpojumu klāstā kas nepieciešams politikas īstenošanai un vietējām iesaistītajām pusēm (“mērķim derīgs”). Plašs indikatoru loks ir nepieciešams, lai novērtētu kompromisus starp pakalpojumiem, lai vērtētu zemes apsaimniekošanas ilgtspēju.

2. attēls

Augsnes kvalitāte ir saistīta ar spēju (pie mērķtiecīgas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas) potenciāli nodrošināt vajadzīgos ekosistēmu pakalpojumus (ņemot vērā augsnes tipu un klimatu). **Augsnes veselība** saistīta ar esošo stāvokli nodrošināt šos ekosistēmu pakalpojumus. **Ilgspējīga zemes izmantošana** ir mērķēta uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas ierobežojošo faktoru mazināšanu, kā arī uz faktoriem, kas ierobežo pakalpojumu plūsmas (3. attēls). Tāpat, ilgtspējīgas zemes izmantošanas mērķis ir pakalpojumu attīstība nākotnē, kā arī to nodrošināšanas nepārtrauktība, neradot vajadzību pēc kompromisiem (ņemot vērā augsnes tipu un zemes lietojuma veidu) citā vietā, laikā vai uz citu iesaistīto pušu rēķina.

- 1 Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma samazinājums ir saistīts ar augsnes degradāciju, apsaimniekošanas praksēm, klimata pārmaiņām u.c.
- 2 Ekosistēmu pakalpojumu pieaugums ir iespējams ar mērošanu, pesticīdu lietošanu, intensīvu apstrādi, bet tas notiek uz citu pakalpojumu, citu cilvēku, rēķina vai citā vietā un citā laikā

Lai lietotu augsnes kvalitātes indikatorus harmonizētam ekosistēmu pakalpojumu novērtējumam Eiropas līmenī, sakarībām starp augsnes struktūru, funkcijām un pakalpojumiem jābūt kvantificētiem harmonizētā koceptualizētā ietvarstruktūrā un ar standartizētu terminoloģiju (3. attēls), un jālieto vienota ekosistēmu pakalpojumu klasifikācijas sistēma. CICES klasifikācijas sistēma šķiet vispiemērotākā, tomēr daudzas dalībvalstis to ir pielāgojušas savām vajadzībām.

3. attēls

SIREN **konceptuālā ietvarstruktūra** integrē ekoloģiskos (pa kreisi zaļā krāsā) un sociālekonomiskos (pa labi, dzeltenā krāsā) sistēmas, nodrošinot vienotu strukturētu pieeju ar augsnes kvalitāti un ekosistēmu pakalpojumiem saistītu jautājumu vērtēšanai un lēmumu pieņemšanai likumdošanā un pārvaldībā. Taisnstūra logi ietvarstruktūrā ir mērāmi/kvantificējami lielumi, noapaļotie logi ir mehāniski virzošie spēki sākot no politikas, pārvaldības, piegādes ķēdēm vai arī dabiskie virzošie spēki un spiediens, uz kuriem augsnes kvalitātes indikatori var reaģēt tiešā vai netiešā veidā (DPSIR modelis).

“Tikai labi definēti augsnes veselības indikatori ar piemērotām mērķa vērtībām var novērtēt augsnes devumu lielajam ekosistēmu pakalpojumu klāstam ANO IAM un Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai.”

Em. Prof. Dr. Johan Bouma (Soil Mission Support)

Rekomendācijas

1. Attīstīt ‘Augsnes veselība’ konceptu ekosistēmu vērtēšanā.

Veicināt augsnes kvalitātes monitoringu, pilnveidot augsnes datu izmantošanu nacionālā līmeņa ekosistēmu vērtēšanā, definēt skaidras mērķa un references vērtības visiem augsnes tipiem un zemes lietojuma veidiem. Minētās pieejas sekmīgu īstenošanu nodrošināt ar standartizētas terminoloģijas ieviešanu.

Pamatojoties uz zinātniskās literatūras analīzi un EJP SOIL partneru ieteikumiem, SIREN ir izveidojis konceptuālu sistēmu, kas sasaista augsnes kvalitāti ar ekosistēmu pakalpojumiem. Tā ietver galveno terminu vārdnīcu, kas tiek lietoti vides un sociālekonomiskajās zinātnēs. CICES klasifikācija ir jāpapildina, lai tā kļūtu piemērotāka arī augšņu novērtēšanai. Turpmāka terminoloģijas standartizācija un saskaņošana veicinās dalībvalstīs lietoto augsnes datu apmaiņu un veiksmīgāku pielietojumu.

2. Attīstīt dažādu līmeņu pieeju un vienoties par minimālo indikatoru apjomu, kas būtu lietojams harmonizētam Eiropas līmeņa monitoringam; kā 1. līmeņa indikatorus izmantot tos, kuri tiek lietoti vairāk kā pusē no dalībvalstīm.

Izstrādāt modulāru augsnes indikatoru sistēmu, kas ir veidota kā kopas. Tās ir saistītas ar konkrētu augsnes risku un kompromisu starp ekosistēmu pakalpojumiem, kas izriet no monitoringa mērķiem un pieejamajiem resursiem.

Indikatoriem būtu jāatspoguļo plašs labumu un pakalpojumu klāsts, nevis jākoncentrējas uz vienu funkciju, tādejādi veicinot kompromisu un patieso izmaksu novērtēšanu. Jāizvēlas indikatori, kas atbilst mērķim (balstoties konkrētos politikas mērķos) un nepieciešamajiem ekosistēmu pakalpojumiem. Jāizstrādā vadlīnijas augsnes indikatoru izvēlei ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā, tiem jāizriet no politikas mērķiem. Ieviešot daudz līmeņu pieeju, sistēma varēs attīstīties pragmatiskāk, atstājot iespējas iekļaut nākotnes zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus. Ir jāsaņem augsnes kvalitātes rādītāju izmantošana, bet jāatturas no analīzes metožu standartizēšanas, lai valstis varētu turpināt ilgtermiņa datu rindas, tomēr augsnes profila dziļums novērtēšanas vajadzībām būtu jānosaka visām valstīm kopīgs.

3. Savienot un sinhronizēt augsnes monitoringu un ekosistēmu novērtējumu.

Pašlaik augsnes monitoringā un ekosistēmu novērtēšanā tiek lietotas atšķirīgas teritorijas un paraugošanas laiki, tādējādi ierobežojot integrācijas iespējas. Nacionālos ekosistēmu novērtēšanas ziņojumus varētu uzlabot, ja noteiktu kādas augsnes datu ekstrapolācijas metodes būtu izmantojamas, lai kvantificētu pakalpojumu nodrošinājumu. Šī iemesla dēļ pētniecības prioritāte ir apkopot informāciju un identificēt noturīgākās ekoloģiskās nodrošināšanas funkcijas, lai varētu aizstāt līdz šim izmantoto ekspertu novērtējuma pieeju. Novērtējumiem nebūtu jāapskata tikai augsnes līmeņa funkcijas, bet jāapkopo informācija nacionālā līmenī, un vēlams, iekļaujot arī sociālekonomisko novērtējumu, kvantificējot pakalpojumu plūsmas līdz atbilstošajai iesaistītajai pusei ar sekojošu izmaksu un ieguvumu analīzi (patiesās izmaksas). Pašreizējā Eiropas augsnes veselības koncepta lietojumā sociālie aspekti nav tieši atspoguļoti un visās augsnes monitoringa shēmās trūkst kultūras pakalpojumu rādītāju. Ieteicams iekļaut kultūras dimensiju, lai novērtētu sociālo taisnīgumu ilgtermiņam zemes apsaimniekošanai.

4. Augsnes politikas un pārvaldības ieviešanā un attīstībā iekļaut visas iesaistītās puses.

Nacionālo augsnes monitoringa programmu attīstība būs veiksmīgāka, ja jau pirmajos izstrādes posmos, nosakot indikatorus, references vērtības un mērķa lielumus, tiks uzklautas visas ieinteresētās puses. Tādējādi indikatoru izrietēs no politikas mērķiem, no praktiskajām zināšanām par zemes apsaimniekošanu, pakalpojumu plūsmām un iespējamām sasaistēm ar ekosistēmu pakalpojumu iekļaušanos tiešo maksājumu sistēmā.

“The SIREN pētījums nodrošina informāciju un norādes Eiropas augsnes veselības politikas ieteikumu ieviešanai.”

Dr. Arwyn Jones (JRC-EUSO Technical Working Group on Monitoring)

Pateicības

The SIREN projekta komandas locekļi :

J.H. Faber¹ (coordinator), I. Cousin², K.H.E. Meurer³, C.M.J. Hendriks¹, A. Bispo², M. Viketoft³, L. ten Damme³, D. Montagne², M.C. Hanegraaf¹, A. Gillikin¹, P. Kuikman¹, G. Obiang-Ndong², J. Bengtsson³, A.R. Taylor³. The SIREN

vadošo partneru institūti:

(¹) Wageningen Research, Nīderlande ; (²) INRAE, Francija ; (³) SLU, Zviedrija.

Mēs pateicamies Eiropas Komisijai un nacionālo programmu īstenotājiem par projekta finansiālu atbalstīšanu, pateicības arī sekojošajās personām par viņu ieguldījumu aptauju veikšanā: K. Afanasjeva, F. Assennato, A. Astover, R. Baritz, P. Božič, F. Brennan, A. Budai, C. Calzolari, C. Carranca, N. Castanheira, C. Chenu, B. Dirnena, M. Fantappiè, D. Feiziene, D. Fornara, J. Frei, G. Garland, A. Gilgen, M. Gonçalves, J. de Haan, O. Heller, A. Herrmann, J. Holland, B. Huyghebaert, J. Jaroslava, E. Joner, R. Kasparinskis, Th. Keller, A. Klimkovicz-Pawlas, J. Kozák, L. Kukk, I. Kukulš, B. Luboš, J. Makovniková, L. Munkholm, R. Napoli, O. Nikodemus, B. Oberholzer, K. Oorts, L. O’Sullivan, B. Pálka, M. Paolo, Ch. Piccini, A. van Rixel, G. Ruysschaert, S. Sánchez Moreno, P. Schjøning, G. Schwilch, K. Skaalsveen, B. Smreczak, J. Sobocká, B. Stefano, M. Suhadolc, M. Tähtikarhu, R. Thorslund, S. Vanino, S. Visser, A. de Vries, B. Vrščaj, P. Weisskopf, A. Zweep, un personām no RNEST (FRA).

Atsauces un papildinformācija

1. Saites uz SIREN projekta mājaslapu, tai skaitā noslēguma ziņojumu, kopsavilkumu, politikas rekomendācijām un vebināra video: <https://ejpsoil.eu/soil-research/siren>
2. Giuffrè, G., A. Ricci, S. Bisoffi, E. Dönitz, A. Voglhuber-Slavinsky, K. Helming, A. Evgrafova, T. Ratinger and D. A. Robinson (2021). Mission Area: Soil Health and Food. Foresight on Demand Brief in Support of the Horizon Europe Mission Board. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
3. Veerman, C., T. P. Correia, C. Bastioli, B. Biro, J. Bouma, E. Cienicala, B. Emmett, E. A. Frison, A. Grand and L. H. Filchev (2020). Caring for soil is caring for life: ensure 75% of soils are healthy by 2030 for healthy food, people, nature and climate. Interim report for the European Commission, Directorate-General for Research and Innovation and Directorate-General for Agriculture and Rural Development. European Commission, Publ. Office of European Union.

Atsauce šim ziņojumam:

Faber, J.H., I. Cousin, K.H.E. Meurer, C.M.J. Hendriks, A. Bispo, M. Viketoft, L. ten Damme, D. Montagne, M.C. Hanegraaf, A. Gillikin, P. Kuikman, G. Obiang-Ndong, J. Bengtsson, A.R. Taylor (2022). Stocktaking for Agricultural Soil Quality and Ecosystem Services Indicators and their Reference Values. EJP SOIL Internal Project SIREN, Deliverable 2. Report, 153 p.

Atruna attiecībā uz atbildību:

Šajā publikācijā paustais viedoklis ir autoru viedoklis, un tas nav attiecināms uz viņu saistītajām organizācijām vai valsts un Eiropas projektu finansētājiem.